

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444696>

УДК 638.14.08

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЗАТРАТ

М.О. Суханова,

студент 3 курса, напр. «Учет, анализ, аудит»

В.И. Дунаева,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

ФУ при Правительстве РФ (филиал),

г. Тула

Аннотация: В статье освещается экономическая сущность категорий «себестоимость» и «затраты». В статье рассматривается себестоимость как фундамент ценовой политики организации ввиду того, что оказывает ключевое влияние на выручку и определяет рентабельность всего предприятия. В свою очередь, учет затрат – это основа для исчисления себестоимости продукции предприятия. Таким образом, для эффективного ведения производства и активного, последовательного внедрения всего нового, прогрессивного требуется контролировать максимально выгодное использование каждого вложенного рубля в производственную деятельность предприятия. Этим обусловлена важность и актуальность выбранной темы.

Ключевые слова: себестоимость, исчисление себестоимости, затраты, расходы, издержки, учет затрат

ECONOMIC ESSENCE OF COST AND COSTS

M.O. Sukhanov,

3rd year student, ex. "Accounting, analysis, audit"

V I. Dunaev,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

FU under the Government of the Russian Federation (branch),

Tula

Abstract: The article highlights the economic essence of the categories "cost" and "costs". The article considers the cost price as the foundation of the organization's pricing policy in view of the fact that it has a key influence on revenue and determines the profitability of the entire enterprise. In turn, cost

accounting is the basis for calculating the cost of production of an enterprise. Thus, for efficient production and active, consistent implementation of everything new, progressive, it is required to control the most profitable use of each ruble invested in the production activities of the enterprise. This explains the importance and relevance of the chosen topic.

Key words: cost, cost calculation, costs, expenses, costs, cost accounting

Себестоимость – одна из важнейших экономических категорий. Главное сущностное содержание себестоимости заключается в том, что этот показатель отвечает на вопрос, во сколько обошелся предприятию выпуск продукции или предоставление услуги и продвижение ее до потребителя [1-3].

В настоящее время понятие «себестоимость» прямого нормативного регламента не имеет. А до 2002 года определение себестоимости было закреплено нормативно положением о составе затрат: «Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию». Положение утратило силу, а себестоимость продолжает быть ценой ресурсов предприятия, израсходованных на то, чтобы продукт появился [4, с. 55].

Грамотный расчет себестоимости и её адекватное отражение в документах бухгалтерской и финансовой отчетности необходимы, прежде всего, внутренним пользователям: администрации предприятия, учредителям, менеджерам и т.д. Достоверность и полнота этих данных позволяют определить, насколько выгоден вид деятельности в определенных экономических условиях, эффективна ли действующая на предприятии система организации производственного процесса и что подлежит изменению.

Исчисление себестоимости варьируется под воздействием многих факторов, например:

- в зависимости от количества продукции – себестоимость единицы продукции, всего объема выпущенной продукции;
- в зависимости от полноты включения текущих затрат – полная и ограниченная себестоимость;
- в зависимости от оперативности формирования – фактическая и нормативная (плановая) себестоимость [1-4].

Фактическая себестоимость отражает реальное, фактически случившееся потребление ресурсов. Нормативная себестоимость отражает

нормальное (номинальное) потребление ресурсов в условиях предполагаемой нормальной деятельности. Полная себестоимость учитывает все затраты предприятия в составе себестоимости продукции, а ограниченная (или усеченная) позволяет сформировать себестоимость с учетом затрат, которые непосредственно относятся к производству и исключить затраты периода.

Цена ошибки при исчислении себестоимости – велика. Так как согласно Положению по бухгалтерскому учету, к себестоимости продукции, работ, услуг имеют отношение только расходы предприятия по обычным видам деятельности. Ими являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг, также к ним относятся возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. Все эти расходы являются компонентом формулы финансового результата. Таким образом, если неверно определить себестоимость, то и прибыль окажется искаженной [5, 6].

При этом неоспоримым является тот факт, что одной из основных целей любого коммерческого предприятия является получение стабильного дохода. Данную цель предприятие достигает в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, которая невозможна без определенных видов затрат, издержек, расходов. В некоторых случаях разница между этими понятиями является несущественной и обусловлена «богатством русского языка» [7, с. 242].

Однако, понятие «расходы» чаще используется в бухгалтерском и налоговом учете. Термин «затраты» более применим при планировании и оценке эффективности деятельности предприятия, то есть используется в управленческом учете. Понятие же «издержки» используется в экономической теории и в экономическом анализе. Для целей данного исследования, рассмотрение экономической сущности затрат, следует начать с разграничения этих понятий с позиции финансового учета. Так как между вышеупомянутыми терминами существует разница, и неправильная их интерпретация может вызвать существенные нарушения в анализе экономической деятельности организации.

Официального определения понятия «затраты» в нормах законодательства не содержится. В соответствии с определением, приведенным в экономическом словаре, затраты – это выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей, частных производителей на производство, обращение, сбыт продукции. Изучив трактование этого понятия различными авторами экономической литературы, можно сделать заключение, что затраты всегда связаны с осуществлением хозяйственной деятельности предприятия и сопровождаются уменьшением

экономических ресурсов этого предприятия и/или возникновением кредиторской задолженности. Другими словами, под затратами следует понимать размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности, стоимость которых со временем будет вычтена из прибыли. Если затраты не вовлечены в производство и не списаны (не полностью списаны) на данную продукцию, то затраты превращаются в запасы сырья, материалов, запасы в незавершенном производстве, запасы готовой продукции и т.п. [8, с. 396].

Издержки – это суммарные «потери» предприятия, совокупность различных видов затрат на производство и продажу продукции. Несмотря на то, что понятие «издержки» не фиксируется ни в одном из нормативно-правовых документов, оно активно используется в экономической терминологии как обозначение стоимостной оценки всех затрат, понесенных организацией, с учетом упущенных возможностей при выборе альтернативного варианта расходования имеющихся в распоряжении ресурсов.

И, наконец, расходы – это часть затрат, которая уменьшила финансовый результат. Например, себестоимость произведенной продукции, лежащей на складе, – это затраты, собранные в оценке актива. Как только продукцию продадут, затраты станут расходом. В основе процесса – принцип соответствия доходов и расходов: признали доход от продажи чего-то – сразу списали затраты на это что-то в расходы. Затраты показываются в балансе, а расходы – в отчете о финансовых результатах [6, с. 206].

В соответствии со статьей 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком [1]. Определение расходов как экономической категории в составе информации, формируемой в бухгалтерском учете, дано в ПБУ10/99 «Расходы организации». В соответствии с ними расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников [3].

Одно из основных условий получения достоверной информации о себестоимости продукции – четкое определение состава производственных затрат. Поэтому организация учета затрат на производство продукции должна соблюдать следующие принципы:

- полнота отражения в учете всех хозяйственных операций;
- разграничение в учете текущих затрат на производство и на капитальные вложения;
- правильное отнесение расходов и доходов к отчетным периодам;

- неизменность принятой методологии классификации затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в течение года;
- регламентация состава себестоимости продукции [5, с. 113].

Учет затрат на производство продукции и выполнение работ осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также Положениями по бухгалтерскому учету:

1. ПБУ 1/2008 – «Учетная политика организации».
2. ПБУ 4/99 – «Бухгалтерская отчетность организации».
3. ПБУ 5/01 – «Учет материально-производственных запасов».
4. ПБУ 9/99 – «Доходы организации».
5. ПБУ 10/99 – «Расходы организации».

Построение системы учета затрат на производство промышленного предприятия зависит прежде всего от характера продукции, технологии ее изготовления, организации и типа производства. В виду этого отраслевыми министерствами разработаны методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, которые детализируют и уточняют положения федеральных и отраслевых нормативных актов по бухучету применительно к производству продукции той или иной отрасли. В них описаны классификации способов и приемов учета затрат, формы первичных документов по их учету, схемы распределения затрат, номенклатура статей затрат и принципы калькулирования себестоимости различных видов продукции.

Таким образом, себестоимость продукции является качественным показателем, характеризующим уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. Правильное исчисление себестоимости дает четкое представление об окупаемости различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого решения и их влияния на финансовые результаты. При этом предприятие, осуществляя хозяйственную деятельность, должно организовать производственный процесс таким образом, чтобы желаемый объем готовой продукции обеспечивался с минимальными затратами.

Список литературы

[1] Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2: федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 21.05.2020). [Электронный ресурс]. – URL: [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru). (дата обращения: 23.11.2020).

[2] Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению:

приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010). [Электронный ресурс]. – URL: [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru). (дата обращения: 23.11.2020).

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015 № 57н). [Электронный ресурс]. – URL: [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru). (дата обращения: 23.11.2020).

[4] Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. / В.Б. Ивашкевич. – М.: Магистр ИНФРА-М, 2019. – 448 с.

[5] Мизиковский И.Е. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие. / И.Е. Мизиковский. – М.: Магистр ИНФРА-М, 2019. – 144 с.

[6] Иневатова О.А. Затраты на производство: сущность понятия и его отличительные особенности. / О.А. Иневатова. // Молодой ученый. – 2016. № 30 (134). – 205-208 с.

[7] Каленич И.С. Экономическая сущность затрат и себестоимости продукции. / И.С. Каленич. // Бизнес информ. – 2019. № 11 (502). 241-246 с.

[8] Оскинова Е.В. Калькулирование себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости, оптимизация затрат. / Е.В. Оскинова. // Студенческая наука и XXI век. – 2018. № 16-1. 395-397 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Tax Code of the Russian Federation, Part 2: Federal Law dated 05.08.2000 No. 117-FZ (as amended on 21.05.2020). [Electronic resource]. - URL: [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru). (date of access: 23.11.2020).

[2] On approval of the Chart of accounts for accounting of financial and economic activities of organizations and Instructions for its application: order of the Ministry of Finance of the Russian Federation No. 94n dated October 31, 2000 (as amended on November 8, 2010). [Electronic resource]. - URL: [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru). (date of access: 23.11.2020).

[3] Regulation on accounting "Organization's expenses" PBU 10/99: order of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated 06.05.1999 No. 33n (revised from 06.04.2015 No. 57n). [Electronic resource]. - URL: [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru). (date of access: 23.11.2020).

[4] VB Ivashkevich Management accounting: a textbook. / V.B. Ivashkevich. - M.: Master INFRA-M, 2019.-- 448 p.

[5] Mizikovsky I.Ye. Accounting management accounting: a tutorial. / I.E. Mizikovsky. - M.: Master INFRA-M, 2019.-- 144 p.

[6] Inevatova O.A. Production costs: the essence of the concept and its distinctive features. / O.A. Inevatova. // Young scientist. - 2016. No. 30 (134). - 205-208 p.

[7] I. S. Kalenich The economic essence of costs and production costs. / I.S. Kalenych. // Business Inform. - 2019. No. 11 (502). 241-246 p.

[8] Oskinova E.V. Calculation of the cost of production. Cost reduction reserves, cost optimization. / E.V. Oskinov. // Student science and the XXI century. - 2018. No. 16-1. 395-397 p.

© М.О. Суханова, 2020

Поступила в редакцию 9.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Суханова М.О. Экономическая сущность себестоимости и затрат // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 111-117. URL: <https://ip-journal.ru/>